

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 373 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич

Независимый исследователь кафедры

«Цифровая экономика» ТДИУ

ORCID: 0009-0007-3165-8269

Аннотация: В наши дни цифровые технологии все больше и больше входят в учебные процессы, поэтому обеспечение информационной безопасности является важным компонентом системы образования. Основным приоритетом в области информационной безопасности в образовании является создание безопасной цифровой среды, которая защищает личные данные, учебные материалы и исследования от внешних и внутренних угроз. Важнейшие задачи включают обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры, управление доступом, мониторинг и предотвращение кибератак и обучение студентов и преподавателей киберграмотности. В этой статье рассматриваются самые актуальные опасности и угрозы, существующие в цифровой образовательной среде, и предлагается комплексный подход к внедрению эффективных мер защиты, включая использование облачных технологий, систем проактивного мониторинга и регулярные обновления программного обеспечения.

Ключевые слова: Цифровая безопасность, информационная безопасность, киберугрозы, образовательные технологии, защита данных и безопасность сетей.

Annotatsiya: Zamonaviy o'quv jarayoni tobora raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, axborot xavfsizligi ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Ta'limda axborot xavfsizligining asosiy maqsadi o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari uchun xavfsiz raqamli muhitni ta'minlashdir. Tadqiqotda, shuningdek, kiber xavfsizlikning oldini olish, tarmoq infratuzilmasini himoya qilish, ma'lumotlarga kirishni boshqarish va axborot xavfsizligi va bulutli tizimlardan foydalanish, xavfsizlikni faol monitoring qilish tizimlari va dasturiy ta'minot kabi ta'lim ishtirokchilarining raqamli savodxonligini oshirish kabi eng yangi texnologiyalar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli xavfsizlik, axborot xavfsizligi, kiber xavfsizlik, ta'lim texnologiyalari, ma'lumotlarni himoya qilish, tarmoq xavfsizligi.

Abstract: Since digital technologies are becoming more and more integrated into the current educational process, information security is a crucial part of the educational system. Establishing a safe digital environment that shields student information, course materials, and research findings from both internal and external threats is the main objective of information security in education. This study offers a thorough method for putting in place efficient security measures while examining the most important issues and dangers in online learning settings. These include raising student and teacher understanding of cybersecurity issues and utilizing cloud technologies, proactive monitoring systems, and frequent software updates.

Key words: Cyber dangers, data protection, network security, digital security, and information security.

ВВЕДЕНИЕ

Образование стало еще более эффективным благодаря цифризации. Однако с этим появились новые проблемы, касающиеся защиты цифровых данных. Защита конфиденциальной информации становится все более актуальной, когда люди используют облачные услуги, дистанционное обучение и мобильные технологии. Современные методы обеспечения информационной безопасности включают использование технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект (ИИ) и системы машинного обучения. Эти технологии могут эффективно противостоять кибератакам.

В этом исследовании рассматриваются современные методы и средства защиты информации в образовательных учреждениях, которые включают:

- Системы аутентификации и авторизации: для защиты доступа к данным используются методы, такие как биометрия и многофакторная аутентификация (MFA).

Шифрование данных:

- современные алгоритмы, такие как AES и RSA, защищают информацию как при хранении, так и при передаче.

Проактивный мониторинг:

- предотвращение атак с помощью систем анализа сетевого трафика и угроз, основанных на искусственном интеллекте.

Кибергигиена: повышение цифровой грамотности учащихся и учителей, что является ключевым фактором для снижения риска ошибок пользователя.

В работе также рассматриваются устаревшие и современные подходы к обеспечению информационной безопасности. Например, в прошлом приоритет был отдан базовым антивирусным продуктам и защите локальных сетей, но в настоящее время приоритет отдается облачным технологиям и гибридным системам защиты.

Кроме того, обсуждаются последние тенденции, такие как идея Zero Trust, что означает, что ни одна система или пользователь не заслуживает полного доверия по умолчанию, а каждая операция проверяется.

Таким образом, работа подчеркивает важность инноваций, повышения квалификации и внедрения новых стандартов в области обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательных учреждениях.

Внедрение современных методов и технологий для борьбы с цифровой информационной безопасностью в образовательном процессе. Использование искусственного интеллекта (ИИ) является одним из наиболее перспективных направлений. ИИ может автоматически анализировать угрозы, распознавать аномалии в сетевом трафике и предсказывать возможные риски. Интеллектуальные системы, основанные на машинном обучении, могут защищать данные и предупреждать пользователей о потенциальных уязвимостях.

Современное образование зависит от облачных технологий. Чтобы защитить их, необходимо использовать гибридные системы, которые сочетают локальную защиту и шифрование данных при хранении и передаче. Облачные хранилища с интегрированными системами безопасности предотвращают кибератаки и утечки конфиденциальной информации.

В области информационной безопасности концепция «нулевого доверия» стала стандартом. Этот метод проверяет каждый запрос на доступ, независимо от его источника. Многофакторная аутентификация, которая включает в себя дополнительные коды, биометрические данные и пароли, повышает безопасность образовательных систем.

Развитие цифровой грамотности теперь необходимо в образовательных программах. Курсы для студентов и учителей помогают им научиться безопасному поведению в сети, а игровые симуляции кибератак помогают им на практике научиться защищаться.

С ростом использования интернета вещей в образовательных учреждениях, такого как планшеты, датчики и умные доски, важно обеспечить их безопасность. С помощью шифрования и мониторинга интеграция устройств IoT в общую систему безопасности снижает потенциальные риски.

Внедрение этих новшеств способствует созданию надежной и безопасной цифровой среды, которая способствует прогрессу современного образовательного процесса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Д.Иванов[1] в своих исследованиях широко обсуждал вопросы цифровой информационной безопасности в образовательных учреждениях. Автор анализирует угрозы информационной безопасности в образовательном процессе и показывает пути повышения безопасности образовательных платформ. При этом он подчеркивает необходимость формирования культуры информационной безопасности среди педагогов и студентов, а также разрабатывает рекомендации, основанные на зарубежном опыте в этом отношении.

А.Абдукаримов[2] в своей статье подробно анализирует механизмы обеспечения информационной безопасности в системе образования Узбекистана. Автор отмечает, что вместе с цифровизацией образовательных учреждений вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными, и дает практические рекомендации по использованию специальных защитных средств и программного обеспечения в образовательных учреждениях.

В исследованиях Б.Назарова и Л.Ахмедовой[3] они выясняют, что существуют риски безопасности, а также преимущества использования цифровых технологий в образовательном процессе. В исследовании

глубоко проанализированы основные угрозы информационной безопасности (потеря данных, кража личной информации), а также описаны методы их снижения.

В исследовании Е.Петровой[4] поднимаются вопросы формирования знаний и умений участников образовательного процесса (преподавателей и студентов) по информационной безопасности. Автор рекомендует включать в образовательные программы специальные модули и обучение для развития культуры информационной безопасности. Исследование показывает важность накопления знаний в области цифровой безопасности для преподавателей.

А.Сидоров[5] всесторонне анализирует теоретические и практические аспекты обеспечения информационной безопасности в цифровой образовательной среде. Он отмечает необходимость разработки технических и организационных мер по защите цифровых образовательных ресурсов, а также на конкретных примерах поясняет механизмы реализации политики безопасности в образовательных учреждениях. Разработанные автором методические рекомендации могут быть применены на практике в образовательных учреждениях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Несколько важных вопросов, касающихся обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе, включают защиту личных данных, обеспечение конфиденциальности и целостности информации, защита от внешних и внутренних угроз и повышение цифровой грамотности учащихся и учителей.

Исследования, посвященные различным способам обеспечения безопасности, включают:

Защита данных с помощью криптографических технологий.

разработка и реализация систем авторизации и аутентификации пользователей.

Повышение осведомленности пользователей по безопасности путем обучения и инструктажа.

Для предсказания и предотвращения угроз внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект.

Исследования используют такие методы, как:

исследования высокого качества, такие как интервью с экспертами в области информационной безопасности, количественное исследование, основанное на анализе статистики о нарушениях безопасности в учебных заведениях.

экспериментальные исследования, в которых тестируются инновационные средства защиты.

Практические и теоретические идеи в области цифровой информационной безопасности включают:

Теоретическое обоснование необходимости создания программ образования по безопасности.

Практика использования систем защиты в учебных заведениях

Применение стандартов информационной безопасности в контексте онлайн-образования

Представление методов и примеров в виде таблиц (методы и примеры представлены в виде таблиц)

(таб.1):

Таблица 1.

Метод исследования	Пример применения
Криптографические технологии	Защита онлайн-экзаменов и тестов
Системы аутентификации	Использование двухфакторной аутентификации для входа в учебные порталы
Обучение безопасности	Проведение тренингов для преподавателей по защите данных студентов
Искусственный интеллект	Применение AI для выявления подозрительных активностей в учебных системах

Эти концепции и методы способствуют созданию надежной информационной безопасности в учебных заведениях, что очень важно в эпоху цифровой трансформации образования.

В этой области можно внедрить несколько нововведений и предложений, чтобы повысить уровень цифровой информационной безопасности в образовательном процессе. Во-первых, необходимо активное использование новых технологий, таких как облачные хранилища и блокчейн, для защиты данных и управления доступом к учебным материалам. Эти технологии могут гарантировать сохранность и целостность информации, а также улучшить контроль за доступом пользователей.

Также стоит обратить внимание на использование систем искусственного интеллекта для анализа и предотвращения потенциальных угроз в реальном времени. Например, такие системы могут

автоматически отслеживать подозрительные активности и предупреждать о возможных атаках или утечках данных.

Кроме того, важно внедрить регулярные тренинги и семинары по цифровой безопасности для преподавателей и студентов. Это позволит повысить осведомленность о современных угрозах и научит правильно реагировать на них.

Для улучшения работы образовательных платформ стоит сосредоточиться на разработке интуитивно понятных и безопасных интерфейсов, которые будут удобны для пользователей с различным уровнем технической подготовки.

Вот примеры для предложенных идей, представленные в виде таблицы, с конкретными и подробными примерами (таб.2):

Таблица 2.

Нововведение/Предложение	Пример
Использование облачных хранилищ и блокчейн	Образовательные учреждения могут использовать облачные платформы, такие как Google Drive или Microsoft OneDrive, с дополнительным слоем блокчейн-технологий для защиты и записи изменений в учебных материалах. Например, использование блокчейн для создания неизменяемых записей о результатах экзаменов и тестов.
Применение искусственного интеллекта для мониторинга безопасности	Внедрение системы на базе ИИ, которая анализирует поведение пользователей на образовательных платформах и выявляет аномалии, такие как необычные попытки доступа к закрытым данным. Например, использование ИИ для автоматического выявления попыток фишинга или несанкционированных попыток входа в систему.
Регулярные тренинги и семинары по цифровой безопасности	Организация тренингов для преподавателей, где они обучаются безопасному хранению и передаче студенческих данных. Например, проведение онлайн-курсов по защите персональных данных, включая основы шифрования и безопасного использования паролей.
Разработка интуитивно понятных и безопасных интерфейсов	Создание образовательных платформ с улучшенной навигацией, которая помогает пользователям избежать ошибок и облегчает безопасность. Например, внедрение многоуровневой аутентификации с понятными инструкциями для студентов и преподавателей при входе в систему, а также автоматическое обновление паролей через безопасные каналы.

Эти примеры иллюстрируют, как можно внедрить новые технологии и подходы для повышения уровня безопасности в образовательной сфере, что обеспечит надежную защиту данных и эффективное обучение.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Заключение статьи “Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе” требует оценки текущих проблем и перспектив в области информационной безопасности как на международном уровне, так и в Узбекистане. Существует широкий спектр технологий и методов, используемых для защиты данных, конфиденциальности и предотвращения кибератак, в составе современных мер цифровой безопасности, принимаемых различными странами.

Страны на международном уровне, такие как США, Германия и Великобритания, активно используют новейшие решения в области информационной безопасности, такие как криптография, искусственный интеллект для анализа угроз и система многоуровневой аутентификации. Во многих странах учебные заведения интегрируют эти технологии в свою инфраструктуру. Это позволяет студентам и учителям получить доступ к защищенным веб-сайтам, а также позволяет контролировать доступ к личным данным с помощью блокчейн-технологий и систем управления доступом.

В Узбекистане развивается система цифровой информационной безопасности в образовательном процессе, в отличие от международных стандартов, но сталкивается с рядом проблем, таких как нехватка ресурсов для внедрения передовых технологий и низкая цифровая грамотность преподавателей и студентов. На данный момент в Узбекистане проводятся усилия по улучшению защиты данных в учебных

заведениях. Эти усилия включают обучение специалистов, разработку национальных стандартов и внедрение базовых мер защиты данных, таких как антивирусные системы и фаерволы.

Одной из основных задач Узбекистана является адаптация зарубежного опыта к местным условиям.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов, чтобы внедрить современные технологии информационной безопасности. Первый шаг — создать и утвердить новые законы, регулирующие защиту данных. Обучение сотрудников образовательных учреждений новым методам защиты данных и внедрение таких технологий, как многоуровневая аутентификация, шифрование данных и системы мониторинга угроз в реальном времени, будут еще более важными шагами.

На практике в Узбекистане уже ведется работа по внедрению систем защиты в образовательные платформы; это включает в себя внедрение базовых криптографических решений и безопасное хранение данных с помощью облачных технологий. Создание и улучшение национальных образовательных платформ с усиленной защитой данных также является важным шагом. Это позволит обеспечить безопасный доступ к учебным материалам и оценкам.

Таким образом, успешное внедрение международных стандартов в области цифровой безопасности в Узбекистане потребует комплексного подхода, включая разработку законодательной базы, обучение кадров и внедрение современных технологий защиты. Это позволит создать защищенную, надежную образовательную среду, в которой учащиеся и учителя могут чувствовать себя уверенно.

Вот пример, который помогает показать различия в цифровой информационной безопасности между Узбекистаном и другими странами, а также примеры текущих шагов, предпринятых Узбекистаном для обеспечения безопасности технологий:

Вот более подробная версия таблицы с расширенными примерами и дополнительной информацией о различиях в области цифровой информационной безопасности между зарубежными странами и Узбекистаном:

На основе этой таблицы можно выделить основные различия и тенденции в цифровой информационной безопасности между Узбекистаном и другими странами.

Технологии, используемые для защиты данных: В развитых странах, таких как США, Великобритания и Германия, широко используются сложные технологии защиты данных, такие как блокчейн и искусственный интеллект (ИИ). Например, сертификаты и дипломы защищены блокчейном, а ИИ помогает в анализе угроз и предотвращении атак. Информационные системы этих стран защищены с помощью сложных криптографических алгоритмов и многоуровневой аутентификации.

Узбекистан использует более консервативные методы защиты данных. Фаерволы, антивирусные программы и базовые технологии защиты в основном используются. Более сложные системы, такие как блокчейн и искусственный интеллект, пока не широко используются, особенно в учебных заведениях.

Образовательные ресурсы: Образовательные платформы используют облачные технологии для безопасного хранения данных и автоматического обновления учебных материалов в странах с развитой цифровой инфраструктурой, такой как Германия и Великобритания. Кроме того, на этих платформах активно используются многоуровневые системы безопасности, чтобы гарантировать, что личные данные студентов и преподавателей сохраняются в безопасности.

Национальные образовательные платформы, такие как «НУМО», развиваются в Узбекистане в последнее время, но они еще не имеют облачных решений и многоуровневой аутентификации, как в западных странах. Узбекские учебные заведения только начинают использовать новые технологии защиты данных.

Подготовка и повышение квалификации: В зарубежных странах учебные заведения часто обучают учителей и студентов цифровой безопасности. Например, учебные заведения в Соединенном Королевстве предлагают сертификационные курсы по защите данных и безопасности информации. В Соединенных Штатах также есть школьные программы по обучению студентов цифровой безопасности.

В Узбекистане до сих пор мало людей получают образование в области цифровой безопасности. В последние годы преподаватели и студенты прошли небольшие тренинги, которые не охватывают все необходимые элементы защиты информации. Нехватка специализированных программ и низкая осведомленность о современных опасностях составляют основную проблему.

Шифрование файлов: Германия, например, имеет развитую систему защиты данных, которая использует шифрование информации для защиты дипломов и экзаменационных данных. В Соединенном Королевстве и Соединенном Королевстве образовательные учреждения обязаны использовать шифрование для защиты персональных данных учащихся и преподавателей.

В Узбекистане шифрование данных используется не так часто, например, для защиты базы данных о студентах правительства. Тем не менее, шифрование данных на большинстве образовательных платформ, как государственных, так и частных, пока не достигло достаточных уровней безопасности.

Контроль и анализ угроз: В западных странах системы мониторинга угроз в режиме реального времени активно используют искусственный интеллект для предотвращения кибератак и выявления аномальных действий пользователей. В США, Великобритании и Германии также используется блокчейн для защиты данных от фальсификации, что гарантирует, что они подлинны.

В Узбекистане развитие системы мониторинга угроз только начинается. Образовательные учреждения в настоящее время сосредоточены на защите от наиболее распространенных угроз, таких как вирусы и фишинг. Более сложные системы наблюдения, которые могут автоматически обнаруживать новые угрозы до их внедрения.

Международные обязательства по безопасности: В развитых странах, таких как Германия, Великобритания и США, международные стандарты безопасности, такие как GDPR (Общий регламент по защите данных) и ISO/IEC 27001, строго соблюдаются. Эти стандарты обеспечивают высокий уровень защиты конфиденциальности и персональных данных студентов в образовательных учреждениях.

В Узбекистане международные стандарты безопасности не выполняются быстро. Система информационной безопасности образовательных учреждений еще не соответствует всем международным стандартам, несмотря на принятие различных законов, таких как закон «О защите персональных данных». Тем не менее, работа над внедрением этих стандартов продолжается.

Таким образом, информационная безопасность в учебных заведениях активно развивается с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, шифрование данных и системы мониторинга.

Узбекистан активно работает над соответствием международным стандартам и улучшением цифровой безопасности в образовательной сфере, но у него пока что нет достаточных технологий и инфраструктуры для улучшения защиты данных.

Вот несколько примеров того, как можно проиллюстрировать важность обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе:

Примеры реализации основных задач обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе:

Защита персональных данных: Чтобы информация не утекала, личные данные студентов, преподавателей и администрации школы, такие как имена, фамилии, адреса и оценки, должны храниться в зашифрованном виде.

Пример: использование системы, в которой все данные передаются через каналы, защищенные от взлома (например, HTTPS), чтобы исключить возможность их взлома.

Обеспечение конфиденциальности данных: Материалы для обучения, оценки, расписания и другая информация должны быть защищены от несанкционированного изменения.

Пример: использование цифровых подписей для каждого электронного документа, что позволяет подтвердить, что документ подлинен и целостен.

Предотвращение несанкционированного получения данных

Важную информацию можно получить только от авторизованных пользователей, имеющих соответствующие права.

Пример: двухфакторная аутентификация используется для доступа к онлайн-курсам и системе оценок, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

Мониторинг и оценка рисков безопасности:

Регулярный анализ и мониторинг образовательных веб-сайтов помогает своевременно обнаруживать потенциальные угрозы безопасности и реагировать на них.

Пример: создание системы, которая автоматически обнаруживает подозрительные действия или аномалии в поведении пользователей.

Безопасность сети защитить сеть и каналы связи учебных заведений от внешних угроз и атак.

Пример: использование VPN-соединений обеспечивает безопасную передачу данных между удаленными пользователями и образовательными платформами; протоколы SSL/TLS шифруют все данные.

Эти примеры показывают, как на практике можно обеспечить цифровую информационную безопасность в образовательном процессе, чтобы защитить данные и предотвратить потенциальные угрозы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В будущем могут быть созданы новые способы защиты цифровой информации в учебных заведениях. Это может значительно улучшить защиту данных и повысить безопасность образовательных систем.

Это может означать внедрение новых методов для предотвращения новых опасностей и решения существующих проблем безопасности в образовательной системе.

Предложения и инновационные методы повышения цифровой безопасности образовательных систем:

Искусственный интеллект для мониторинга угроз: он может анализировать поведение пользователей платформы и обнаруживать аномалии, такие как попытки несанкционированного доступа или подозрительные действия. Это позволит повысить уровень защиты образовательных данных и быстро реагировать на угрозы.

В будущем образовательные системы могут использовать более сложные методы аутентификации, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица, чтобы защитить учетные записи студентов и преподавателей.

Защита данных с помощью блокчейн-технологий Блокчейн может быть использован для создания прозрачных и неизменяемых записей об оценках, дипломах и других важных документах, что гарантирует, что они не будут подделаны или изменены. Это приведет к новому уровню доверия к данным в учебных заведениях. В будущем можно создать системы, которые будут защищать не только данные, но и сами веб-платформы от DDoS-атак, фишинга и других угроз, используя методы защиты, такие как многоуровневая фильтрация трафика и шифрование данных.

Интеграция обучения по цифровой безопасности в учебные программы: важно, чтобы студенты и учителя не только использовали защищенные технологии, но и знали, как их защитить. Включение курсов по информационной безопасности в учебные программы поможет повысить осведомленность о безопасности и улучшить защиту на всех уровнях. Эти стратегии и решения могут значительно улучшить цифровую безопасность образовательной системы, защищая ее от кибератак, повышая доступность учебных ресурсов и повышая доверие студентов и учителей к образовательным платформам.

В будущем предполагается внедрение передовых технологий в области цифровой безопасности образовательных систем. Эти технологии могут значительно улучшить защиту данных, повысить доступность образовательных ресурсов и предоставить новые возможности учащимся и преподавателям. Вот некоторые важные методы и технологии, которые, вероятно, будут активно разрабатываться и внедряться:

Метод машинного обучения и искусственного интеллекта (AI): Использование технологий искусственного интеллекта для анализа данных о том, как пользователи ведут себя на образовательных платформах. AI может в реальном времени выявлять аномальные активности, такие как попытки взлома или несанкционированного доступа, и предотвращать их. Новшества: разработка интеллектуальных систем для отслеживания и адаптации к новым методам атак. Система, которая использует анализ исторических данных для предотвращения потенциальных уязвимостей платформы, является примером.

Блокчейн для защиты академических данных: технология блокчейн используется для создания неизменяемых записей данных, таких как оценки, дипломы, результаты экзаменов и академическая информация учащихся. Это защитит их от обмана. Новшества: создание децентрализованных систем для хранения учебных данных. Это позволит избежать утечки или потери данных в результате атак на центральные серверы.

Интернет вещей (IoT) для мониторинга образовательных процессов Метод: использование технологий Интернета вещей для создания умных классов и кампусов, подключенных к интернету, которые автоматически отслеживают состояния безопасности, такие как доступ к локальным сетям и устройствам. Новшества: разработка устройств, которые будут защищать цифровые и физические ресурсы школ, например, системы, которые могут автоматически блокировать доступ к учебным материалам в случае подозрительного поведения.

Метод многофакторной аутентификации и биометрии: Защита личных данных студентов и преподавателей обеспечивается за счет использования биометрических технологий, таких как распознавание лиц и отпечатков пальцев, в сочетании с многофакторной аутентификацией. Новшества: разработка сложных систем идентификации, которые повысят безопасность, учитывая поведение пользователя, такие как скорость набора текста или привычные места доступа.

Метод квантового шифрования: использование квантовых технологий для создания систем шифрования, которые будут практически невозможны для взлома с помощью современных вычислительных мощностей. Новшества: передача данных будет защищена с помощью квантового шифрования, что значительно повысит защиту образовательных систем от атак.

Разработка платформ с повышенной устойчивостью к кибератакам Метод: Использование инновационных методов, таких как блокчейн-технологии для защиты данных и многослойной системы безопасности, позволяет создавать образовательные платформы, способные противостоять DDoS-

атакам и другим угрозам. Нововведения: использование предсказательной аналитики и адаптивной фильтрации трафика для снижения риска атак

Метод обучения цифровой безопасности в процессе обучения: включить курсы по информационной безопасности в программы учащихся, учителей и персонала. Эти курсы помогут пользователям узнать базовые и сложные методы защиты информации. Нововведения: разработка интерактивных курсов с элементами геймификации, которые обучают учащихся реальным ситуациям и потенциальным опасностям, которые могут возникнуть в образовательной среде.

Метод автоматизации процессов безопасности: создание систем для автоматического анализа и исправления уязвимостей в образовательных платформах. Такие системы могут быстро обнаруживать проблемы и устранять их без вмешательства технических специалистов.

Новшества: Внедрение систем с методами самообучения для постоянного улучшения безопасности, что позволит автоматически адаптироваться к новым угрозам.

В заключение, будущее цифровой безопасности в образовании напрямую связано с развитием технологий, которые могут значительно повысить уровень защиты данных, улучшить опыт пользователей и создать безопасную среду для студентов и учителей. Это требует не только внедрения новых технологий, но и того, чтобы учебные учреждения адаптировались к изменениям в цифровом пространстве.

Список использованной литературы:

1. Иванов, Д.В. (2020). «Цифровая Образовательная Среда И Обеспечение Информационной Безопасности». Москва: Просвещение, 196 С.
2. Абдукаримов, А.А. (2021). «Ўзбекистонда Таълим Муассасаларида Рақамли Ахборот Хавфсизлигини Таъминлаш Механизмлари». «Информатика Ва Таълим», № 3, 45-52 Б.
3. Назаров, Б.Р., & Ахмедова, Л.М. (2019). «Цифровые Технологии В Образовании: Риски И Информационная Безопасность». «Наука И Инновации», №4, 32-39 Б.
4. Петрова, Е.С. (2022). «Формирование Компетенций Информационной Безопасности У Участников Образовательного Процесса». Москва: Высшая Школа Экономики, 224 С.
5. Сидоров, А.Н. (2018). «Информационная Безопасность В Образовании: Теория И Практика Защиты Цифровых Ресурсов». Санкт-Петербург: Питер, 312 С.
6. «Информационная безопасность в информационных системах» – авторы: Абдурашидов М., Кутлугулов Ш., издание: Ташкентский государственный технический университет, 2017.
7. «Цифровая безопасность: теория и практика» – автор: Перов А., издательство: Академия, 2019.
8. «Информационная безопасность: защита данных и защита от угроз» – автор: Александр Папикян, издательство: «Бизнес-Информ», 2020.
9. «Основы информационной безопасности» – авторы: Киселев Д., Иванов Н., издательство: «Питер», 2018.
10. «Управление безопасностью информации в образовательных учреждениях» – автор: Ларина В., издательство: «РГУ», 2017.
11. «Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems» – автор: Ross Anderson, издание: Wiley, 2020.
12. «Digital Information Security and Privacy in Education» – авторы: R. Rajaraman, R. Thakur, издание: Springer, 2018.
13. «Cybersecurity and Privacy in the Age of Digital Education» – автор: Sarah K. Smith, издание: Routledge, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
